

CHAQALOQLAR HIS QILOLGAN QO`SHIQ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598194>

XAMRAQULOV NURIDDIN G`ULOMJON O`G`LI

“Sayyid Muhyiddin maxdum” o`rta maxsus islom bilm yurti
4-kurs talabasi

Annotatsiya: *Kimlardur - Ehtimol bu maqolamga qo`yilgan mavzuni o`qiboq biroz tajublanar balki hayratlanar, lekin erinmay aziz vaqtini qizg`onmay maqolamni o`qir ekan , haqiqatdan bu go`zal qo`shiq Onadek aziz zotning mehr to`la qalbidan hali hechnarsani tushuna olmaydigan bu olamga endi tashrif buyurgan chaqalog`iga bu ulkan yoruq olamni eng yoqimli tushuntira olgan tabir joiz bo`lsa Onaning buyuk kashfiyoti haqidagi mavzuligini tushunib etadi. Bu kashfiyot Turkiy halqlar ichida “ONA ALLASI” nomi bilan mashxur bo`lgan.*

Kalit so`zlar: alla, ona, chaqaloq, bola, beshik, qo`shiq, kuylar, tarbiya, ma`naviyat, o`zbek, oila, xalq, tinchlik,

Alla – umuminsoniy qo`shiqdir. U turli tillarda aytilishi mumkin, ammo uning zamirida bir narsa onaning farzandiga cheksiz mehru muhabbati yotadi.

“Alla” deb – go`dakni uxlatishda yakka usulda, mayin ohang va past ovoz bilan aytiladigan qo`shiqdir.

Dunyodagi har bir xalqning o`z allasi bor. Turkiy xalqlar, xususan o`zbeklar ham qadim-qadimdan bolaning nafaqat tanasi, balki ruhiy olami – ma`naviyati ham sog`lom bo`lishiga alohida e`tibor qaratishgan. Ajdodlar bola ko`nglining sog`lom va toza bo`lib shakllanishida beshikdalik paytida eshitgan allasi muhim o`rin tutishini juda yaxshi bilishgan.

Jahon fani va madaniyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo`shgan buyuk siymolardan o`rta osiyolik buyuk qomusiy olim. G`arbda Avitsenna nomi bilan mashhur. Abu Ali ibn Sino Tabobatga oid mashhur asari „Kitob al-qonun fittibb“ („Tib qonunlari“) kitobida bola tarbiyasida allaning ahamiyati to`g`risida shunday yozadi: «Bolaning mijozini kuchaytirmoq uchun, unga ikki narsani qo`llamoq kerak. Biri bolani sekin-sekin tebratish, ikkinchisi uni uxlatish uchun odat bo`lib qolgan musiqa va allalashdir. Shu ikkisini qabul qilish miqdoriga qarab bolaning tanasi bilan badantarbiyaga va ruhi bilan musiqaga bo`lgan iste`dodi hosil bo`ladi». Alla — beshik qo`shig`i, u xalq og`zaki ijodi namunalarida ham keng kuylangan. Bolani yo`rgaklash, beshikka solish, uxlatish, uyg`ongan bolani yo`rgakdan yechib olish singari mashg`ulotlar kuylar, chiroyli ohangdor so`zlar bilan bezalgan bo`ladi... Bunday dilni erkalovchi qo`shiqlar bolaga ham xush yoqqan – ana shu she`riy to`qimalar turli voqealarga, ayrim marosimlarga

bog'lab aytilgan bu qo'shiqni alla qo'shiqlari deyishgan. Alla aytishni o'rgatuvchi, badihago'y ayollar bo'lgan. Bunday ayollarga enagalar ham kiradi. Alla bola tug'ilgandan to beshikdan chiqquncha aytilgan.

O'zbek onalari tilidan aytilgan allalarda uning orzusi, to'kis odam haqidagi ideali aks etgan deyish mumkin. O'zbek allasida ona qalbining harorati, tilaklarining samimiyati va bolasiga chin insoniy sifatlar yor bo'lishini istashidagi haqqoniyat mavjud. Alla matnini chaqaloq (bola) tushunmasligi mumkin, lekin alla mohiyatiga singdirilgan ona muhabbatini, undagi shukronalik tuyg'usini ko'ngli bilan his qiladi. Allada onaning mehr-muhabbati bilan birga uning quvonchi, g'ururi, ayni chog'da dardi, alami, o'kinchi, orzu-armonlari ham o'z ifodasini topishi mumkin. Ma'lumki, har qanday ona oilasini farzandi uchun asraydi-ardoqlaydi.

Ona qalbidagi shukronalik hissi bilan unga berilgan eng oliy ne'mat – farzandi uchun

Xudodan jamiki yaxshi sifatlarni so'raydi va buni allasida mujassamlashtiradi

Alla - bolani uxlatish jarayo-nida yakkaxonlik uslubida aytiladigan qo'shiq.

Alla - beshik yoki belanchakni tebratish sur'atiga mos ravishda ijro etiladigan qo'shiq.

Alla- bulajak yigitga quvvat, qizga esa hayo va iffat bahsh etadigan qo'shiqdir.

Alla- onalar aytgan millat hotirasini asraydigan qo'shiqdir.

Alla -onaning bolaga bo'lgan mehr-muhabbati, umid va orzulari, yaxshi niyat va tilaklarini anglatish bilan birga ruhiy kechinmalarini ham ifo-dalaydigan qo'shiq.

Alla o'z davrining lirik kayfiyatdagi ruhiy ko'zgusi bolgan qo'shiqdir.

Alla – hayot madhiyasi **qo'shig'idir**.

Bir so'z bilan aytganda Alla tarbiya o'chog'i sanalgan oilaning ilk debochalaridandir.

Oilada amal qilinadigan tartib-intizom, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar bola ulg'aygach jamiyat manfaatlari bilan uyg'unlik kasb etadi. Albatta, bunday mukammal tarbiya qanchalik erta boshlansa, samarasi shunchalik yuqori bo'ladi.

Oila tarbiya o'chog'i sifatida bolalarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berishda asriy tajribaga ega. Bular quyidagilar:

– oilada bolalarga alla qo'shiqlari vositasida ma'naviy axloqiy tarbiya berishning o'z milliy tajribasi bor;

– oilada bolalarga alla qo'shiqlari vositasida ma'naviy axloqiy tarbiya berish muhim o'rin tutadi;

– bolalarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berishda alla qo'shiqlari tuganmas manba;

– bolalarning ilk nutqiy ko'nikmasi alla qo'shiqlari vosiasida shakllanadi;

– oila manfaatlari jamiyat manfaatlariga mos keladi.

Aynan, oila ma'rifati bola shaxsining shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Allalarda onaning mehr-u muhabbati, farzandiga yaxshi tilaklari, undan kutadigan umidlari aks etadi. Bolaning ma'rifatli allalar tinglab voyaga yetishi kelgusida uning ma'naviy-axloqiy yetuk shaxs bo'lib kamol topishiga yordam beradi.

Ona kuylaydigan alla qo'shiqlarining o'z oldiga qo'ygan maqsadi, faqat bolani uxlatish emas, balki uning ruhini, qalbini, ichki dunyosini uyg'otish hamdir

Oyni olib beraymi, alla,
Kunni olib beraymi, alla,
Belanchaging boshiga, alla,
Sara gullar teraymi, alla?
Alla, deyin, o'payin, alla,
Qiyosingni topayin, alla.
Tiling chiqib «non» desang, alla,
Kunda kulcha yopayin, alla.
Oltin beshik oldiray, alla,
Kumush beshik oldiray, alla.
Bolaginam tagiga, alla,
Baxmal to'shak soldiray, alla.
Onamanu onaman, alla,
Bolam uchun yonaman, alla.
Bolam tinchlikda o'ssa, alla.
Orzularga qonaman, alla.
Qizil gul novdasidan, alla.
Kamar qilay belingga, alla.
Sochlarim tolasidan, alla,
Bog'ich qilay to'ningga, alla.
U yonimga qo'yayin, alla,
Bu yonimga qo'yayin, alla.
Guldek shirin isingni, alla,
Hidlab-hidlab to'yayin, alla.
Alla aytsam yayraysan, alla,

Kulib-kulib qaraysan, alla.
Polvon qilib o'stirsam, alla,
Bir kunimga yaraysan, alla.
Jonimning uchi, bolam, alla,
Mehrimning kuchi bolam, alla.

XULOSA: Allalarda onaning mehr-u muhabbati, farzandiga yaxshi tilaklari, undan kutadigan umidlari aks etadi. Bolaning ma'rifatli allalar tinglab voyaga yetishi kelgusida uning ma'naviy-axloqiy yetuk shaxs bo'lib kamol topishiga yordam beradi. Oila muhitida bolalarga singdiriladigan axloq tamoyillarining asosiylari – odamlarga yaxshilik qilish, ezgu ishlar bilan nom chiqarish, dilozorlikdan yiroq bo'lishdir. Demak, ona farzandida ana shunday insoniy xislatlarni shakllantirishda pedagog vazifasini ham bajaradi.

Allalarda tinchlik bevosita va bilvosita ulug'lanadi. Ona tinchlikning qadrini, qimmatini, uning inson hayotidagi ahamiyatini oddiy so'z bilan emas, balki alla qo'shiqlarida ham ifodalaydi. Xalqimiz tinchlikni, millatlar, elatlar o'rtasida o'zaro totuvlik, do'stlikni qadrlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abu Ali ibn Sino «Tib qonunlari» kitobi
2. «Sog'lom avlod uchun» jurnali 2010.
3. Omonulla MADAYEV,
4. «O'zbek xalq og'zaki ijodi» 2010 «MUMTOZ SO'Z»,